

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15239679>

Majitov A. M.

O'R QK Akademiyasi Harbiy boshqaruv va liderlik kafedrasida sikl katta o'qituvchisi, dosent

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY HARBIY TA'LIM MUASSASALARIDA HARBIY TA'LIMNI FAOLLASHTIRISH YO'LLARI

Annotatsiya. *Mazkur maqola dunyoda siyosiy kelishmovchiliklar sabab harbiy to'qnashuvlarning ko'payib borishi fonida harbiy tayyorgarlik va texnologiyalarni rivojlantirish zaruratini muhokama qiladi. Unda harbiy mutaxassislarning tayyorgarligi va zamonaviy pedagogik yondashuvlarning ahamiyati yoritilgan. Harbiy didaktikaning asosiy funksiyalari, jumladan ta'limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi va ruhiy tayyorlash jarayonlari tahlil qilingan. An'anaviy, tizimli, texnologik va ijodiy yondashuvlar harbiy ta'lim jarayonidagi innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali harbiy xizmatning samaradorligini oshirish maqsadida ko'rib chiqilgan. Maqola harbiy ta'limning dolzarb masalalari va amaliy yechimlarini taqdim etadi.*

Kalit so'zlar: *harbiy didaktika, ta'limga yondashuvlar, harbiy ta'lim jarayonini jadallashtirish, reproduktiv va produktiv ta'lim, faol ta'lim*

THE WAYS OF REINFORCEMENT OF EDUCATION IN THE MILITARY EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Abstract. *This article discusses the necessity of developing military training and technologies amidst the increasing number of armed conflicts caused by political disagreements worldwide. It highlights the importance of preparing military specialists and modern pedagogical approaches. The primary functions of military didactics, including educational, formative, developmental, and psychological training processes, are analyzed. Traditional, systematic, technological, and creative approaches are considered to enhance the efficiency of military service by introducing innovative technologies into the military education process. The article presents pressing issues in military education and offers practical solutions.*

Keywords: *military didactics, educational approaches, intensification of the military education process, reproductive and productive education, active learning.*

СПОСОБЫ УСИЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШИХ ВОЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Аннотация. *Данная статья посвящена обсуждению необходимости развития военной подготовки и технологий на фоне увеличения числа вооруженных конфликтов, вызванных политическими разногласиями в мире. В ней освещается значение подготовки военных специалистов и современных педагогических подходов. Анализируются основные функции*

военной дидактики, включая образовательные, воспитательные, развивающие и психолого-подготовительные процессы. Рассматриваются традиционные, системные, технологические и творческие подходы с целью повышения эффективности военной службы через внедрение инновационных технологий в процесс военного обучения. В статье представлены актуальные вопросы военного образования и практические пути их решения.

Ключевые слова: военная дидактика, подходы к обучению, интенсификация процесса военного обучения, репродуктивное и продуктивное обучение, активное обучение

KIRISH

Dunyoning turli mintaqalarida yuz berayotgan siyosiy kelishmovchiliklarni ko'p hollarda harbiy kuch orqali hal etish oxirgi vaqtlarda odatiy hol bo'lib qolmoqda. Ushbu, siyosiy sahnalarda yuzaga kelayotgan keskinliklar barcha davlatlar rahbarlarini o'z qurolli kuchlarini rivojlantirish, ayniqsa zamonaviy texnika va qurollar bilan butlash, ularni mohirona qo'llash qobiliyatiga ega yuqori malakali harbiy mutaxassislar bilan to'ldirish masalalari ustida bosh qotirishga majbur qilmoqda. Harbiy to'qnashuvlarda qo'llanilayotgan texnika va qurollarni qay darajada rivojlanishiga qaramasdan, barcha hollarda dushmanga qarshi bevosita jangga kiruvchi va jang taqdirini hal qiluvchi kuch sifatida harbiy mutaxassislar muhim rol o'ynamoqda. Ya'ni, harbiy mutaxassislarni tayyorgarligi va ularni jang maydonida qo'yilgan jangovar vazifalarni bajarishi ko'p hollarda harbiy harakatlarda katta natija ko'rsatadi [1].

ASOSIY QISM

Insoniyatning taraqqiyoti uning bilim va ijodiy faoliyatining uzluksiz jarayonidir, ular atrofidagi dunyoni o'zgartirishi, mehnat vositalarini yaratish va takomillashtirish, insonning qobiliyatini namoyon etish vositalarini va usullarini izlash, uning faoliyatidagi cheklovlarni bartaraf etishdir. Bu jarayon insonga yangi va yangi vazifalarni belgilab beradi, unga odatiy, ba'zan o'ta og'ir mehnat sharoitlari, shuningdek, boshqa talablarni

qo'yadigan va yangi istiqbollarni ochadigan texnologiya va texnologiyalarning doimiy rivojlanishi ta'sir qiladi [2].

Jangovar tayyorgarligining muhim tarkibiy qismlaridan biri bo'linmalar, qismlarning jangovar o'quvi, shaxsiy tarkibning harbiy mahoratidir. Bu qonuniy o'zaro aloqadorlikni bayon etib, O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.A. Karimov o'zining «Milliy armiyamiz – mustaqilligimizning, tinch va osoyishta hayotimizning mustahkam kafolatidir» nomli risolasida shunday degan: “Armiya safidagi o'g'lonlarimiz nafaqat jismonan baquvvat, eng zamonaviy harbiy texnika va texnologiyalarning sir-asrorlarini puxta egallagan bo'lishi, ayni vaqtda yuksak aql-zakovati, intellektual salohiyati, mustahkam irodasi, o'z xalqiga sadoqati kabi oliyjanob xususiyat va fazilatlarini bilan ham ajralib turishi lozim”.

Harbiy faoliyat o'zining maqsadi va tabiatiga ko'ra harbiy xizmatchilardan uzluksiz, aniq tizim asosidagi tayyorgarlikni talab qiladi. Shuning uchun ham o'z harbiy mutaxassisligini chuqur egallash, o'zining bilimlari, ko'nikmalari va malakalarini, mahoratini tinmay takomillashtirib borish har bir harbiy xizmatchining muqaddas burchi sanaladi.

Hozirgi kunda fan va texnikaning yuqori sur'atlar bilan rivojlanib borishi ta'lim jarayonini jadallashtirishni, o'qitishda zamonaviy yangi pedagogik va innovatsion texnologiyalardan kengroq foydalanishni talab qilmoqda.

O'quv fanlarining turlari, mashg'ulot mavzulari, ta'lim oluvchilarning bilimlari

darajasi va qiziqishlarini inobatga olgan holda mashg'ulot o'tish vaqtida pedagogik texnologiyalarning yuqori samara beruvchi turlarini qo'llash o'quv jarayonini jadal-lashtirish, uning sifatini oshirishga yordam beradi.

Pedagogika o'zining butun taraqqiyoti davrida o'qitishning yanada mukammalroq va yanada samaraliroq tizimini izlash bilan rivojlanib boradi. Maktabda o'qitishning past sifati va ta'limning barcha bo'g'inlarida mutaxassislarning past darajadagi kasb tayyorgarligi muammosini hal etishga qodir bo'ladigan usullarni izlab topishni asosiy vazifa qilib ko'yadi. Bu muammoning hal etilishi ta'lim jarayonida yangi pedagogik texnologiyalarning keng qo'llanilishi asosida ta'lim jarayonini jadallashtirishni taqozo etadi.

Harbiy didaktika harbiy xizmatchilar ta'limini murakkab ijtimoiy-pedagogik jarayon sifatida o'rganadi va bu jarayonning quyidagi asosiy funksiyalarini belgilaydi: ta'limiy (harbiy xizmatchilarni bilim, ko'nikma va malakalar bilan qurollantirish); tarbiyaviy (harbiy xizmatchilarda o'z Vatani-ning qurolli himoyachisi uchun zarur shaxsiy sifatlarni tarbiyalash); rivojlantiruvchi (harbiy xizmatchi shaxsini komil inson sifatida rivojlantirish, yuzaga kelgan turli vazifalarni hal qilishga ijodiy yondashish malakalarini rivojlantirish) va ruhiy tayyorlash (harbiy xizmatchilarda xizmat vazifalarini bajarishga va jangovar vaziyatda muvaffaqiyatli harakat qilishga ruhiy tayyorlikni shakllantirish) [5].

Bo'lajak ofitserlarga ta'lim berish jarayonida kursantlar bo'lajak harbiy xizmat faoliyatini muvaffaqiyatli amalga oshirishlari uchun tegishli bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'ladilar. Shu bilan bir vaqtda ularning tafakkuri rivojlanadi, irodasi va xarakteri chiniqadi, ma'naviy-axloqiy va jangovar sifatlari, hissiy-irodaviy turg'unligi, jangovar vaziyatlarda aniq va ishonchli harakat qilish uchun ruhiy tayyorgarligi shakllanadi.

Yuqoridagi vazifalarni amalga oshirish uchun ta'lim jarayonini tashkil etishga turlicha yondashuvlar mavjud. Ularni asosiylarini ko'rib chiqish lozim.

Harbiy ta'limga davlat va jamiyat tomonidan qo'yiladigan talablarda ta'lim sohalari bo'yicha o'zaro muvofiqlik va mutanosiblik to'la ta'minlanadi. Shu jihatdan harbiy ta'lim standartini belgilashda ta'lim jarayonining tarkibi, xuddi shu tarkibiy qismlarning mazmunini modernizatsiyalash, innovatsion pedagogik texnologiyani qo'llash imkoni hisobga olingan.

Pedagogika fani va ta'lim– Tarbiya amaliyotida turli yondashuvlar qo'llaniladi. Yillar davomida qo'llanib kelinayotgan an'anaviy yondashuv bilan bir qatorda hozirgi kunda ta'limga zamonaviy yondashuvga alohida e'tibor berilmoqda. Ta'limga tizimli, texnologik, tadqiqiy, funksional, kompleks, faoliyatli yondashuvlar zamonaviy yondashuvga misol bo'la oladi.

An'anaviy yondashuv. Uning asosiy xususiyati, o'qituvchi ma'lum axborotni gapirib beradi, tushuntiradi, ta'lim oluvchi esa bu bilimni xotirasida saqlaydi. "Bilim" tushunchasi xotirada saqlanadigan axborot ma'nosida tushuniladi. Ta'lim oluvchida bilim bor-yo'qligi imtihonda shu axborotga doir berilgan savolga yoddan bergan javobiga qarab aniqlanadi. Bunda bilim degani asosan esda qoldirishning natijasidir, u ko'pincha yuzaki bo'lishi ham mumkin. Bunday bilim xotirada uzoq saqlanmaydi. Ta'lim oluvchi savol berilganda eslashi, ba'zan eslay olmasligi ham mumkin.

An'anaviy o'qitish usulida ta'lim maqsadi dastur talabiga binoan aniq ifodalanmaydi, ta'lim oluvchining o'zlashtirish darajasining sifati haqida o'qituvchi aniq tasavvurga ega bo'lmaydi.

An'anaviy ta'lim mamlakatimiz o'quv yurtlarida keng tarqalgan, uning turli jihatlari fanda ishlab chiqilgan, katta tajriba to'plangan.

An'anaviy ta'lim usulini takomillashtirish sohasida izlanishlar davom etmoqda, lekin uning ob'ektiv imkoniyatlari cheklangan. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ta'lim sohasidagi islohotlar, tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan fan–Texnika talablari – ta'lim usuli bilan jamiyatning raqobatbardosh, yuqori malakali kadrlar tayyorlashga, barkamol avlodni shakllantirishga bo'lgan ehtiyoji o'rtasida nomutanosiblikni vujudga keltirdi. Uni ta'limda boshqa yangi yondashuvlarni qo'llash yo'li bilan hal etish lozim.

Tizimli yondashuv. Tizimli yondashuv ilmiy bilish metodologiyasi va pedagogik amaliyotning bir yo'nalishi sifatida universal tavsifga ega bo'lib, pedagogikada keng qo'llaniladi. Ta'lim– Tarbiyaga ham pedagogik tizim sifatida qarash lozim.

“Tizimli yondashuv» tushunchasi ko'pincha «tizimli metod», “tizimli tahlil usuli” tushunchalari bilan uzviy bog'lik holda qo'llaniladi. Chunki tizimli tahlil usullari ham obyektning yaxlit tizim sifatida o'rganishni nazarda tutadi. Tizimli yondashuv, ayniqsa, tuzilishi va bajariladigan vazifasiga ko'ra tahlilga juda yaqin. Tizimli tahlilning obyekti yaxlit narsa yoki hodisa (tizim) hisoblanadi. U, birinchidan, obyektning turli qismlarini; ikkinchidan, qismlarning o'zaro bog'liqligini; uchinchidan, tizimning chegaralarini va to'rtinchidan, tizimning atrof-muhit bilan bog'liqligi, aloqadorligini nazarda tutadi.

Texnologik yondashuv. Sanoat ishlab chiqarishi sohasida yuzlab texnologik loyihalar (jarayonlar) yaratilgan. Ular, agar texnik hujjat talablariga amal qilinsa, ishni kim va qayerda bajarganidan qat'iy nazar, mahsulot sifati va natijasi kafolatlanadi.

Ta'lim ishiga texnologik yondashuv esa:

- o'qish-o'qitish jarayonini o'zaro uzviy bog'liq bosqichlar, fazalar, amallarga ajratish, bo'lishni;

- ta'limdan mo'ljallangan natijaga erishish uchun bajariladigan harakatlarni

muvofiqlashtirishni, ketma-ket, bosqichma-bosqich amalga oshirishni;

- loyihalashtirilgan ishlar, amallarning barchasini birdek bajarishni nazarda tutadi.

Bu yondashuv asosan, reproduktiv ta'limga xosdir. Reproaktiv ta'lim tipik vaziyatlarda biror ish-harakatni oldindan belgilab olingan qoidalar asosida bajarishdir.

Reproaktiv darajasi uchun pedagogik texnologiya usulida ta'lim – takror ishlab chiqiladigan konveyerli jarayon sifatida tashkil etiladi, undan kutiladigan natija ham mufassal tasvirlanib, aniq qayd etiladi. O'quv materialini aniq ifodalangan o'quv maqsadiga mos qayta tuzib, ishlab chiqiladi, ayrim bo'lak (qism, modul)larga ajratiladi, o'quv materialini o'rgatishning muqobil yo'llari nazarda tutiladi, har bir bo'lakni o'rganish natijasi nazorat etilib, xato, kamchiliklar tuzatilib, to'g'rilab boriladi. O'quv ishi etalonda ko'rsatilgan natijaga erishishni nazarda tutadi. Bu ta'lim oluvchilarni qiziqtirish, musobaqa va o'zaro yordamlashishni inkor etmaydi. Ta'lim reproduktiv xarakterda olib borilgani uchun ham bu usul bilim, ko'nikma va malakalarning zarur minimumini egallashda ko'proq samara beradi. Texnologik yondashuvni qo'llash esa qo'yilgan o'quv maqsadlariga erishishni kafolatlaydi.

Tadqiqiy-ijodiy yondashuv. Bu yondashuv ta'limning maqsadidan kelib chiqib ta'lim oluvchida biror muammoni yechish qobiliyatini o'stirish, yangi bilim (tajriba)ni mustaqil o'zlashtirish, harakatning yangi usullarini topish, shaxsan tashabbus ko'rsatishni ko'zda tutadi.

Tadqiqiy yondashuv faoliyatning ijodiy, aktiv xarakteri bilan bog'liq.

Bu yondashuvda ta'lim oluvchining o'quv-bilish faoliyatiga pedagog rag'batlantiruvchi usulda rahbarlik qiladi, uning shaxsiy tashabbusini qo'llab-quvvatlaydi, u bilan hamkorlik qiladi, fikr va qiziqishlarini oldingi o'ringa qo'yadi. Tadqiqiy yondashuv bo'yicha

ham pedagogik texnologiya variantlari ishlab chiqilgan.

Bugungi kun harbiy ta'lim jarayoniga yangicha yondashuvni talab qilmoqda. Bir tomondan, harbiy ta'lim jarayonini hozirgi davr talablari asosida, zamonaviy urush xususiyatlaridan kelib chiqqan holda tashkil etish zarurligi hisoblansa, boshqa tomondan esa oliy harbiy ta'lim muassasalariga o'qishga kelayotgan bugungi yoshlarning zamonaviy texnika va texnologiyaning taraqqiyoti, cheksiz axborot oqimi ta'sirida ulg'ayib, har sohadan keng tasavvurga ega ekanligini inobatga olish zarurligidir. Fan va texnikaning rivojlanishi, Qurolli Kuchlarning zamonaviy va murakkab jangovar texnika va qurol-yarog'lar bilan ta'minlanishi, yangi ta'lim texnologiyalarining yaratilishi va boshqa shu kabi hozirgi zamonga xos o'zgarishlar ta'lim jarayonini tashkil etishga nisbatan tobora yangi talablar qo'yimoqda. Bu esa o'z navbatida ta'lim oluvchidan qo'shimcha aqliy, ma'naviy, ruhiy va jismoniy zo'riqishni, hissiy-irodaviy turg'unlikni talab qiladi.

Ta'lim jarayonini takomillashtirish, bugungi kun talablariga javob beradigan darajaga yetkazish uchun nafaqat yondashuvni o'zgartirish, zamonaviy ta'lim metodlaridan foydalanib tinglovchi (kursant)larni faollashtirish muhim masala bo'lib turibdi.

T.G. Kirilanovning fikricha, didaktikada ta'lim metodlari tinglovchilarni faollashtirish darajasi yoki o'quv-bilish faoliyati xarakteriga qarab quyidagicha tasniflanadi:

- ma'lumot manbalari bo'yicha (verbal, ko'rgazmali, amaliy metodlar);
- mantiq usullari bo'yicha (tahliliy-sintetik, induktiv, deduktiv metodlar);
- o'qitish shakli bo'yicha (ko'rgazmali tushuntirish, muammoli-rivojlantiruvchi metodlar);
- ta'lim oluvchilarning bilish mustaqilligi bo'yicha (reproduktiv, produktiv, evristik metodlar);

- muammolilik darajasi bo'yicha (ko'rgazmali, monologik, dialogik, evristik, tadqiqiy, algoritmik, dasturlashtirilgan metodlar);

- didaktik maqsadi va funksiyalari bo'yicha (rag'batlantirish, tashkiliy va nazorat metodlari);

- o'qituvchining faoliyati bo'yicha (bayon qilish, mustaqil o'quv faoliyatini tashkil qilish metodlari) va hokazo.

Faol ta'lim metodlari o'quv jarayonining turli bosqichlarida qo'llanilishi mumkin:

1-bosqich – bilimlarni birlamchi egallash. Bu muammoli ma'ruza, evristik suhbat, o'quv diskussiyasi v h.k.

2-bosqich – bilimlarni nazorat qilish (mustahkamlash), shuningdek, jamoaviy fikrlash faoliyati, test va h.k.

3-bosqich – bilimlar va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, ta'limning modellashtirilgan, o'yinli va o'yinsiz metodlari asosida kasbiy malakalar va ko'nikmalarni shakllantirish.

O'qitish metodlarining har qanday tasnifi o'qituvchi uchun aniq didaktik vazifalarning hal qilinishi darajasiga ko'ra maqsadga muvofiq tanlangandagina amaliy mazmun kasb etadi [4].

Sanab o'tilgan omillar oliy harbiy ta'lim muassasalarida harbiy mutaxassislarni tayyorlashga qaratilgan ta'lim jarayonini yangicha yondashuv. Yangicha tafakkur, innovatsion pedagogik texnologiyalarning keng qo'llanilishi asosida ta'lim jarayonini jadallashtirishni taqozo etadi.

Hozirgi davr yoshlarining fikrlash qobiliyati bir necha o'n yillar oldingi tengdoshlariga qaraganda ancha yuqori, zehni o'tkir, yuzaga kelgan vaziyatlarga tezroq moslashadi. Shu sababli ta'lim– Tarbiya jarayoniga eskicha, an'anaviy yondashuv bugunda o'zini oqlamaydi.

Bugungi kunda harbiy ta'lim muassasalariga qo'yiladigan eng muhim talab va ilmiy– Texnikaviy, ijtimoiy taraqqiyotning

qat'iy sharti – keng dunyoqarashli, egiluvchan tafakkurga ega, nostandart fikr yurituvchi, tezkor qaror qabul qilishga qodir, harbiy-kasbiy kompetensiyalarni mustahkam egallagan, ijodiy faoliyat yurita oladigan kreativ harbiy mutaxassisni shakllantirishdan iborat. Ijodiy faoliyat asosiy turlarining tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, uning muntazam ravishda amalga oshirilishi insonda o'zgaruvchan sharoitlarda o'zini yo'qotmaslik, muammoni aniq ko'ra olish va uning yangiligidan qo'rqmaslik, fikr yuritishning yangiligi va unumliligi, ixtirochilik, sezgirlilik kabi sifatlar shakllanadi. Bunday sifatlarga hozir talab katta, keyinchalik esa ehtiyoj bundan ham oshib boradi. Shu maqsadda zamonaviy o'quv jarayonida ta'limning an'anaviy, ya'ni reproduktiv usulidan produktiv (mahsuldor), qidiruv-ijodiy usullariga o'tish muhim. Produktiv ta'lim quyidagi afzalliklarga ega [3]:

- mantiqiy fikr yuritish muammolarni ilmiy, ijodiy yechishga o'rgatadi;
- zarur bilimlarni mustaqil ijodiy qidirishga o'rgatadi;
- uchragan qiyinchiliklarni yengishga o'rgatadi;
- o'quv materialini isbotliroq qiladi;
- o'quv materiali o'zlashtirilishini chuqurroq va mustahkamroq qiladi;
- bilimlarning ishonchga aylanishiga ko'maklashadi;
- o'qishga nisbatan ijobiy hislarni hosil qiladi;
- bilishga qiziqishni shakllantiradi va rivojlantiradi;
- ijodiy shaxsni shakllantiradi.

Oliy harbiy ta'limda hanzuz tushuntirish-ko'rgazmali yondashish an'anaviydir va asosan o'qituvchi tomonidan ma'lumotlarni berish, tinglovchi (kursant) xotirasida olingan bilimlarni jamg'arish va mustahkamlashdan iborat bo'lgan yondashuvni kuzatish mumkin. Bu ma'lumotlarning, bilimlarning mavjudligi

esa (yakuniy nazorat va imtihonlar paytida) tinglovchi (kursant) ularni tiklay olishi, ya'ni bu bilimlarga murojaat qilib berilgan savolga hech qanday qo'llanmalar yordamisiz javob berishi orqali baholanadi.

Yuqorida keltirilgan tavsifdagi mutaxassisni tayyorlash uchun asosiy vazifalardan biri ta'lim jarayonini jadallashtirishdan iborat.

Ta'lim jarayonini jadallashtirish juda keng qamrovli vazifa bo'lib, u nafaqat pedagogdan yangi ta'lim texnologiyalarni qo'llashni talab qiladi, balki o'qitishni motivlashtirish va faollashtirishni ham ko'zda tutadi.

Psixologik-pedagogik adabiyotlarda "motivlashtirish" tushunchasi jarayonni anglatadi. Uning natijasida biror faoliyat individ uchun ma'lum darajada shaxsiy ma'noga ega bo'ladi, qiziqishlari konkretlashadi va faoliyatning tashqaridan belgilangan maqsadlari shaxsning ichki ehtiyojlariga aylanadi. Ya'ni, shaxsda biror faoliyat uchun ehtiyoj, undash, havas, moyillik, intilish kabi qiziqtiruvchi omillar paydo bo'ladi.

An'anaviy pedagogikada o'qish motivlariga juda kam e'tibor berilgan. Lekin, rivojlangan mamlakatlarda o'qish motivlarining keng miqyosdagi nazariyasi yaratilganki, bu nazariyalarda pedagoglar uchun aniq tavsiyalar ham keltirilgan.

Faollik tarkibi quyidagi tashkil etuvchilardan iborat:

- o'quv topshiriqlarini bajarishga tayyorlik;
- mustaqil faoliyatga intilish;
- topshiriqlarni ongli ravishda bajarish;
- o'zining shaxsiy salohiyatini ko'tarishga intilish va h.k.

Pedagogik amaliyotda faollashtirishning turli yo'llaridan foydalaniladi: o'qitish shakli, metodlari va vositalarining turli– Tuman bo'lishi, ular ro'y beradigan vaziyatlarda tinglovchilarning mustaqil faoliyatini ta'minlaydigan birligini tanlash faollashtirishning asosiy yo'llaridan hisoblanadi.

Tinglovchilarning quyidagi vaziyatlardagi faoliyati mashg'ulotlarda ularning faolligini oshirishda eng yuqori samara beradi:

- o'rtoqlari va o'qituvchilariga savollar berish;
- muhokama va munozaralarda ishtirok etish;
- o'z fikrini himoya qilish;
- o'rtoqlarining javoblarini taqrizlash;
- o'rtoqlarining og'zaki va yozma javoblarini baholash;
- o'zlashtirishi past bo'lgan kursantlarga yordam ko'rsatish;
- o'zining kuchi yetadigan topshiriqni o'zi tanlashi;
- bilishga oid topshiriq (muammo)ning bir necha variantli javobini topish;
- ma'lum bo'lgan bir necha usullarni birgalikda qo'llab masala yechish;
- o'z-o'zini tekshirish, shaxsiy bilim va amaliy faoliyatini o'zi tekshirish vaziyatlarini yaratish.

XULOSA

Xulosa qilib shuni ta'kidlash lozimki, mustaqil o'qishning yangi texnologiyalari, eng avvalo tinglovchilar va kursantlarni faolligini oshirishga qaratilgandir. Zero, shaxsiy intilish, zo'riqish bilan topilgan haqiqat bilish jarayonida juda katta ahamiyatga ega bo'ladi.

MANBA VA ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – T.: O'zbekiston. 2021. – 464 b.
2. Mirziyoyev, Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz./ Sh.M. Mirziyoyev– T.:O'zbekiston. 2017.
3. Mirziyoev Sh.M. Qurolli Kuchlarimiz – mamlakatimiz barqarorligi va taraqqiyotining mustahkam kafolatidir / O'zbekiston Respublikasi xavfsizlik kengashining kengaytirilgan tarkibdagi yig'ilishdagi nutqi // Vatanparvar, 2018 yil, 13 yanvar.

4. Kirlanov T.G. Klassifikatsiya metodov aktivnogo obucheniya primenitelno k vysshey shkole / Molodoy uchyonyy. №5 (15), 2015. S.337-339
5. Satib-Aldiev A.A. Ta'limning faol shakl va metodlari. // Metodik tavsiyalar: – Toshkent OUQBYu, 2007. – 45 b.

